

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas
Complexos
05 e 06 de março de 2026

PAINEL DE CONTROLE PARA BIODIGESTOR INSERIDO EM BIORREFINARIA CONTROLADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Alanis Quintana Teixeira¹
Izaias Francisco Borges Silva²
João Pedro dos Santos Alvarenga³
Marcos Baroncini Proença⁴
Winston Sen Lun Fung⁵

¹Ciência da Computação – UNINTER, alanisquintana.dev@gmail.com

²Ciência da Computação – UNINTER, izaiasfrancisco2020@gmail.com

³Ciência da Computação – UNINTER, joaoalv003@gmail.com

⁴Engenharia de Produção – UNINTER, marcos.p@uninter.com

⁵Análise e Desenvolvimento de Sistemas – UNINTER, winston.f@uninter.com

DOI: 10.5281/zenodo.19476787

Introdução: O crescimento da agroindústria brasileira, bem como a necessidade de gestão sustentável de resíduos orgânicos, tem impulsionado o desenvolvimento de biorrefinarias integradas para o tratamento de resíduos sólidos, com geração simultânea de fertilizante orgânico, biogás, energia elétrica e hidrogênio verde. Devido à elevada sensibilidade às variáveis críticas do processo (i.e., temperatura e pH), a digestão anaeróbica requer monitoramento contínuo dessas grandezas, bem como das concentrações dos gases produzidos, a fim de manter a estabilidade operacional do sistema. O biodigestor estudado neste trabalho está inserido em um projeto mais amplo de biorrefinaria controlada por Inteligência Artificial (IA), desenvolvido no âmbito da Rede Cooperativa de Pesquisa RECOOPE EMOB, com participação de instituições nacionais, como o Centro Universitário Internacional Uninter (Uninter), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná — Câmpus Medianeira (UTFPR-Medianeira) e o Instituto Federal Catarinense (IFC), e a instituições internacionais, como o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), a *Universidad Nacional del Nordeste* (Argentina) e a *Universidad de la República* (Uruguai).

Objetivos: Este trabalho objetiva projetar e desenvolver um painel de controle com acesso multiplataforma (*desktop* e *mobile*) para o biodigestor em escala de laboratório. A Interface Homem-Máquina (IHM) integrará e exibirá, em tempo real, os dados coletados pelos sensores instalados no equipamento, incluindo: sensores de temperatura ambiente, de temperatura da biomassa, de pH da biomassa, de metano (CH₄), de monóxido de carbono (CO) e de hidrogênio (H₂). O painel contemplará a visualização das variáveis

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

críticas do processo e das concentrações dos gases produzidos, além de permitir o ajuste manual dos parâmetros operacionais por meio da IHM. **Metodologia:** A metodologia consiste na revisão bibliográfica de sistemas de monitoramento de biodigestores com tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e de abordagens de controle por IA aplicadas à digestão anaeróbica. Inclui ainda o levantamento dos requisitos funcionais do painel a partir das especificações técnicas dos sensores do projeto, adicionalmente ao estudo de boas práticas em design de IHMs para sistemas de controle industrial. **Resultados:** Com base no levantamento de requisitos, identificaram-se os parâmetros críticos a serem exibidos no painel: (i) temperatura da biomassa, aproximadamente 39 °C para bactérias mesofílicas; (ii) pH da biomassa entre 6,5 e 8, correspondente às fases de acetogênese e metanogênese. Adicionalmente, serão exibidas as concentrações dos gases produzidos (CH₄, CO e H₂), sendo a concentração de H₂ indicador direto da eficiência de produção de hidrogênio verde e as de CH₄ e CO, indicadores da qualidade do biogás gerado. O levantamento bibliográfico demonstrou que sistemas de monitoramento baseados em microcontroladores e computadores de placa única, como ESP32 e Raspberry Pi, integrados a sensores de pH, temperatura e gás, são eficazes para a supervisão contínua da digestão anaeróbica, permitindo a detecção precoce de desvios operacionais e o aumento da produção de metano. O painel em desenvolvimento contemplará alertas visuais para condições fora dos limites operacionais seguros, especialmente para gases de risco, como CO e H₂, além de histórico gráfico dos dados coletados. **Conclusão:** O desenvolvimento do painel de controle visa promover a automação e o monitoramento contínuo da digestão anaeróbica, com potencial de contribuir para a eficiência do processo e para a segurança operacional, refletindo positivamente na qualidade dos produtos gerados, como fertilizante orgânico, biogás e hidrogênio verde. O projeto está inserido em uma biorrefinaria modular de tecnologia nacional, controlada por IA, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2, 7 e 11 da Agenda 2030, com potencial de replicação desde unidades rurais até grandes centros urbanos.

Palavras-chave: Biodigestor; Biorrefinaria; IA; IoT; Interface Homem-Máquina.